

ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಪಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಡಿವಿಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ,
ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18748829>

ABSTRACT:

ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನನ 'ಗದಾಯುದ್ಧ' ಕಾವ್ಯವು ಕೇವಲ ಪದ್ಯರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿರದೆ, ರಂಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ನಾಟಕದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯವಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಸ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟ ನಾರಾಯಣರ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ವಿಲಾಪ, ಗಾಂಧಾರಿ-ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಕಟ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕವಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅದಮ್ಯ ಭಲ, ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಭೀಮನ ಮೂದಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಗದಾಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳು ರನ್ನನ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಶಾಬ್ದಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೌರವನನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಮತ್ತು ವಿಷಾದವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಗದಾಯುದ್ಧ, ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಕ್ರಮ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಭಲ, ಶಾಬ್ದಿಕ ವೈಭವ.

ಮಹಾ ಕವಿ ರನ್ನನು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ. ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಚಂಪೂ ಕವಿಗಳಾದ ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣ/ ಗದಾಯುದ್ಧ ಅವನ ಕೃತಿಗಳು. ನಾಟಕೀಯ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಓಜಸ್ಸಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಗದಾಯುದ್ಧವು ಒಂದು ಕಾವ್ಯವಾದರೂ ಅದೊಂದು ನಾಟಕೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ರಚನಾ ಕ್ರಮವು ನಾಟಕದ ರಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು

ರಂಗ ಕೃತಿಯೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ರನ್ನನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪರೀಕ್ಷಿಪಂಗೆಂಟೆರ್ದೆಯೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರನ್ನ ಕವಿಯ ಗದಾಯುದ್ಧವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಟಕೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹಾಪಲೋಕನ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ರನ್ನ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಸನ “ಊರುಭಂಗ” ಹಾಗೂ ಭಟ್ಟ ನಾರಾಯಣನ ವೇಣೀಸಂಹಾರ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಗದಾಯುದ್ಧ ವಸ್ತು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೇ, ನೇರ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಪಾತ್ರಗಳು ಸಂಧಿಪರವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರೇ. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಧರ್ಮಜ, ಸಂಜಯ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಭೀಷ್ಮ ಈ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಧಿ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದೇನಿದೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂಬ ಸಲಹೆ ಅವನದು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಾದರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ. ಸತ್ತು ಹೋದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾ ಗಾಂಧಾರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ:

ಸಮರವ್ಯಾಪಾರಂ ಮಾ
 ಣ್ಣ ಮಗನೇ ನಿಜ ಶಿಬಿರದತ್ತ ಬಿಜಯಂಗೆಯ್ ಸಿ
 ತ್ತ ಮಗಂದಿರ್ ಸತ್ತರ್ ನೀ
 ನಮಗುಳ್ಳೊಡೆ ಸಾಲ್ವದವರನಿಂ ತಂದಪವೇ

ಹೀಗೆ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವನ್ನು ಕಂಡು ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಹುಟ್ಟಿ, ಸಮರ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಮಾಣ್ಣ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಂದ ನಿಜಾನುಜರೆಲ್ಲದ
 ರೆಂದೆನ್ನಂ ಜನನಿ ಬಂದು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡದೇ
 ನೆಂದು ಮರುಮಾತುಗುಡುವೆಂ
 ಕೊಂದರ್ ಕೌಂತೇಯರೆಂದು ಭಿನ್ನೈಸುವನೋ.

ಹೀಗೆ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ದುರ್ಯೋಧನ ತುಳಿದ ಫಣಿಯಂತೆ ಕೆರಳುವನು.

ಕೊನೆಗೆ ಭೀಷ್ಮರ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಲಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ನುಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಸಮರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಮುರಿದ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಭತ್ತಳಿಕೆ, ಖಡ್ಗ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಾ ನಡೆದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕಂಡ ಸಂಜಯನು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವನು. ಆದರೂ ಸುಯೋಧನನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ. ಆತನ ವಜ್ರಮನಸ್ಸು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮರುಳಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರನ್ನನು ತನ್ನ ನಾಟಕೀಯ ಕಲೆಗೆ ಕುಂಚವನ್ನಿಡುವನು.

ಮರುಳಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮರುಳಳೆಂದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು “ನುಡಿಯದೆ ಪೋಗಲೀಯನೆಲೆ ಪೋದಡೆ ಧೂರ್ಜಟಿಯಾಣೆ ಮೀರಿ ಪೋದಡೆ ಕಲಿಭೀಮನಾಣೆಯೆನೆ ಧೂರ್ಜಟಿಯಾಣೆಗೆ” ಎಂದು ಮರುಳ್ಳನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವವು. ತನ್ನವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ರಥವೂ ಇಲ್ಲ ಪರಿವಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ತದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಹೆಣಗಳ ನಡುವೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ; ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ, ತಮ್ಮ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ, ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣರು, ವೈರಿ ಪಕ್ಷದವನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಳೆಬರವನ್ನು ಅವರ ವೀರತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವುದು ದುರ್ಯೋಧನನ ವಿಲಾಪ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭೀಷ್ಮ ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದೊಡ್ಡಲು:

ನೆಲಕ್ಕಿರುವೆನೆಂದು ಬಗೆದಿರೆ

ಚಲಕ್ಕಿರುವೆಂ ಪಾಂಡುಸುತರೊಳಿನೆಲವಿದು ಪಾ

ಲೈಲನೆನಗೆ ದಿನಪಸುತನಂ

ಕೊಲಿಸಿದ ನೆಲನೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ಪುದುವಾಳ್ವಪನೇ.

ಎಂದು ತನ್ನ ಭಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿದ ಸುಯೋಧನ. ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರ ಪ್ರವೇಶ. ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತಾಗ ಪಾಂಡವರ ನಂದನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಭೀಮನ ಕೋಪದ ಮಾತುಗಳು. ನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸರೋವರದಿಂದ ಬಂದು ಭೀಮನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ರನ್ನ ತನ್ನ ನಾಟಕೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳಾಗಿವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಮನು ಮೂದಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಕೌರವನು ಅತಿಶಯದ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ:

ಪುಟ್ಟಂ ಸಟ್ಟುಗಮಂ ಕೊ
ಡೆಪ್ಪಾಡಿಸಿ ಬೋನಮಿಟ್ಟು ಬಂದೆಯೋ ಗದಗೊಂ
ಡೊಟ್ಟಿಸಿ ಕಾದುವಂತುಟು
ತೊಟ್ಟನೆ ಕೊಳ ನಿನಗೆ ಗಂಡ ಗರ್ವಮುಮಾಯ್ತೇ.

ಹೀಗೆ ಭೀಮನನ್ನು ಕೌರವೇಂದ್ರನು ಮೂದಲಿಸಿದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡು ಗದಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತೆ ಕವಿ ರನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಉದಯಾದ್ರಿಗಳಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಲ, ಛಲಗಳಿಂದ.

ಉರಿಯನುಗುಳ್ಳಂತೆ ಬಿಸುನೆ
ತ್ತರನೆತ್ತಂ ಸೂಸುವಂತೆ ಬಿಚ್ಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿ
ದೇರಡುಂ ಕಣ್ಣೊಳವರೊ

ಬರ್ನೊಬರ್ನು ನುಂಗುವಂತೆ ನೋಡಿದರೆನಸುಂ.

ಭೀಮ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಗದಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೂಡಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹುಟ್ಟು ಗಂಟೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬದುರಾಗುವ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ.

ಕಿರಿ ಕಿರಿದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಂದಂ
ಕಿರಿ ಕಿರಿದೆನೆ ಸಾರ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಗದಗಳನಾಗಳ್
ಕಿರಿ ಕಿರಿದೆ ತಿರುಪಿ ಮಾರಾದ
ಕಿರಿ ಕಿರಿದೆನೆ ತೊಂಕಿ ತೊಂಕಿದರೆನಸುಂ

ಹೀಗೆ ಎದುರಿಗೇ ನಡೆಯುವಂತೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಗುಣ ರನ್ನನ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭೀಮ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನರು ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವರಸೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು:

ಎಡದಡಿಯಂ ಪುಗಿಸುವ ಬಲ
ದಡಿಯಂ ಪೊರಗಿಡುವ ದಂಡೆಯಂ ನಿಳ್ಳುವ ಕಯ್
ನಡುಗದೆ ಗದೆಯಂ ಬೀಸುವ
ಬೆಡಂಗು ರಂಜಿಸಿತು ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನರಾ.
ದಪ್ಪಂದಟ್ಟುಂ ಪೊಟ್ಟನೆ
ದೊಪ್ಪದೊಗಪ್ಪನೆ ದಿಗಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲನೆ ಮೆಯ್ಗಳ್
ಸೊಪ್ಪು ಸೂವಡಪ್ಪಿನಂ ಸೂಳ್
ತಪ್ಪದೇ ಕಡುಕಯ್ ಪೂಯ್ಪರೊರ್ವರನೊರ್ವರ್.

ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಗದಗಳ ತಾಕಲಾಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಇದು ಶಾಬ್ದಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಅನುಭವ ತರುವ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ನಾಟಕೀಯತೆ ಮುಂದುವರೆದು “ಕರಿಯಂ ನುಂಗಿ ಕಳಿಂಗನಂ ನೋಡೆದ ದರ್ಪಕ್ಕೊಂದುಹೊಳ್” ಎಂಬಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಾತುಗಳು, “ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹದಾಹಕ್ಕಿದು ವಿಷಮ ವಿಷಾನ್ನಕಿದು ನಾಡಜೂದಿಂಗಿದು” ಎಂಬಂತೆ ಭೀಮನ ಮಾತುಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಗದಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕುಲಗಿರಿ ಕೆಡೆವಂದಡೆ ಕೆಡದು ಕೌರವೇಂದ್ರಂ ಪಡಿದಂ. ಹೀಗೆ ಭೀಮನ ಅಧರ್ಮ ಕೌರವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿತು. ಮಾನಸಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಂತರಂಗದ ತೊಳಲಾಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಬ್ಬಿವೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಶಾಬ್ದಿಕ ವೈಭವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಂಡ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಛಲಗಾರ ದುರ್ಯೋಧನರ ಮಹತ್ವ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ. ಗದಾಯುದ್ಧದ ಕಥಾನಾಯಕ ಕೌರವನು ದುರ್ಗುಣಗಳ ಆಗರವೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಗುಣದ ಆವಾಸವೂ ಅಲ್ಲ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಂಕ ರಹಿತನು ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಕಳಂಕ ಸಹಿತನು ಅಲ್ಲ. ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಓದಿ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಾ ವಸ್ತುವಿನ ಮಹಾ ವಿನಾಶದ ಮೇಲೆ ಯಾತನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.